

O PAPEL DOS CUIDADOS PALIATIVOS NO APOIO AO ENLUTADO

¹ Adriana Sirqueira de Sá¹; Mateus Provete de andrade;² Luís Henrique da Silva Costa³

¹ Graduanda de Enfermagem pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI- Goiás, ² Graduando em Medicina pela Faculdade Morgana Potrich-Goias, ³ Graduado em Psicologia pela Faculdade Pitágoras de São Luís, Pós-graduado em Cuidados Paliativos pela Faculdade Serra Geral.

e-mail adriana.asds@pf.gov.br

Introdução Os cuidados paliativos têm como objetivo fornecer suporte holístico e qualidade de vida para pacientes com doenças graves e seus familiares, incluindo o período após a perda de um ente querido. O enlutado muitas vezes enfrenta desafios emocionais, físicos e espirituais significativos após a morte de um ente querido, e os cuidados paliativos desempenham um papel fundamental no fornecimento de apoio contínuo durante esse momento delicado. **Objetivo** Analisar o papel dos cuidados paliativos no apoio aos enlutados, identificando suas principais intervenções e examinando seu impacto no bem-estar dos enlutados. **Metodologia** Realizamos uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto e Efeitos na dinâmica familiar entre os anos 2018 à 2023. Utilizamos os descritores (Luto, Perdas, Cuidados paliativos, Intervenção centrada no paciente), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 30 artigos, utilizando-se apenas 10 artigos. **Resultados e Discussão** Os cuidados paliativos desempenham um papel crucial no apoio ao enlutado, oferecendo uma variedade de intervenções para promover o bem-estar emocional, físico e espiritual dos enlutados. Essas intervenções podem incluir suporte psicológico e emocional, aconselhamento individual ou em grupo, assistência prática com tarefas do dia-a-dia, cuidados de saúde contínuos e acompanhamento espiritual. Os cuidados paliativos também se concentram em fornecer um ambiente de apoio e compaixão, onde os enlutados se sintam ouvidos, compreendidos e respeitados em sua jornada de luto. Além disso, são exploradas maneiras pelas quais os profissionais de cuidados paliativos podem colaborar com outros profissionais de saúde, assistentes sociais e líderes espirituais para fornecer um suporte abrangente e integrado aos enlutados. Estratégias para melhorar a acessibilidade e a qualidade dos cuidados paliativos para enlutados também é importante. **Considerações Finais** este estudo destaca o papel vital dos cuidados paliativos no apoio ao enlutado. Ao oferecer intervenções abrangentes e centradas no paciente, os cuidados paliativos desempenham um papel fundamental na promoção do bem-estar físico, emocional, social e espiritual dos enlutados durante um período de grande vulnerabilidade.

Palavras-chave: Cuidados; Resiliência; Holística; Humanizado; Sensível.

Área Temática: Luto na prática profissional